

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ЁШЛАРНИ
МАЪНАВИЯТИНИ ЮКСАЛТИРИШНИНГ
ИННОВАЦИОН ОМИЛЛАРИ

Т.О.Раҳманов.,

Тошкент давлат стоматология институти

Г.Қ.Нарзуллаева

Тошкент тиббиёт академияси Термез филиали

АННОТАЦИЯ

Янги Ўзбекистонда ёшлар яшаш ҳаётига доир воқеалар, ёшларни ҳар томонан кўкка кўтариш, қўллаб-қувватлаш, замонавий шароитларни яратиб бериш режа ва масалалари глобал дунё сиёсати даражасига юқори мақсадларда кўтарилган. Янги Ўзбекистонда юксалтириш даврининг тўғри ва тескари тамонларини ўрганиш дунё ёшлар олдида олдинга сурилаётган асосий вазифалардан биридир.

Хозирги замон ёшларнинг ақлий тезкорлигини кучайтириш, ёшларда тадбиркорлик, китобхонлик, ахборот технологиялари, инновацион ғояларини қўллаб-қувватлаш, ёшларни оила қуришга тайёрлаш, психологик хизмат кўрсатиш ҳамда лидерлик қобилиятини шакллантириш бўйича ишлар олиб бориш муҳим глобал жараёнлардан биридир.

Калит сўзлар: Ёшларни ҳар томонан кўкка кўтариш, қўллаб-қувватлаш, замонавий шароитларни яратиб бериш режа ва масалалари глобал дунё сиёсати даражасига юқори мақсадларга кўтариш келажак , тажрибали баркамол инсонлар қилиб етиштириш ёшлар тизимиغا юклатилган масулият.

Ўзбекистон Республикасида ёшлар яшаш ҳаётига доир воқеалар, ёшларни ҳар томонан кўкка кўтариш, қўллаб-қувватлаш, замонавий шароитларни яратиб бериш режа ва масалалари глобал дунё сиёсати даражасига юқори мақсадларда кўтарилган. Шу даврда юксалтириш даврининг тўғри ва тескари тамонларини ўрганиш дунё ёшлар олдида олдинга сурилаётган асосий вазифалардан биридир.

Хозирги замон ёшларнинг ақлий тезкорлигини кучайтириш, уларнинг маънавий ҳуқуқий ва савиясини кўтариш, келажак учун оқил, тажрибали баркамол инсонлар қилиб етиштириш ёшлар тизимиغا юклатилган масулият билан қараш вазифадир.

Демак, келажак ёшларини муаммосини ечиш ва янги Ўзбекистон ёшлар уюшмаларининг иш фаолиятини ўрганиш ва тахлил қилиш кенг жамоатчилик ва илмий марказларнинг ҳар доим диққат марказидадан жой олади. Ўсиб келаётган ёшлар давлатимизни, жамиятимизнинг асосий бўлимларидан иборатдир ва ташкил этади. Юқоридагилар эса ёшларнинг ҳар-хил ижтимоий келишмовчиликларига алоҳида диққатга сасоворлигига эътиборли бўлишни ва ҳар доим ўз вақтида давлат ва жамоа томонидан асосий режа ва лойиҳаларни доимий равишда татбиқ этиб бориш мақсадга мувофиқдир ва режали равишда бу ишларни олиб боришни талаб этади. Давлатнинг алоҳида диққат-эътиборини ҳзига тортувчи ва жалб этиб турувчи қатлами бу ёшлардир.

Биз биламизки Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг айтганидек ҳамма жойда ёшлар муаммоларини ҳал қилмай туриб, ватанни, жамиятнинг ҳозирги ҳаёти ва келажаги ривожлана олмайди. Ҳозирги кунда Янги Ўзбекистонда, қола берса бутун дунё миқёсида ўсиб келаётган ёшларнинг энг асосий ва глобал муаммолари –интизом, маърифат, таълим-тарбия, бандлик, бўш вақтини самарали, мазмунли ўтказиш ҳисобланади. “Янги Ўзбекистонда ёшларни қўллаб-қувватлаш ва аҳоли саломатлигини мустаҳкамлаш йили” Давлат дастури ижросини таъминлашда яратилган янги лойиҳаларини олдинга суриш ва қўллаб-қувватлаш, “Ғояга қарши ғоя, жаҳолатга қарши маърифат билан” шиори остида маҳаллаларда, айниқса, ўсиб келаётган ёшлар орасида ҳамма муҳитларни кенг такомиллаштириш ижтимоий ҳамдўстлик ва жамоатчилик алоқаларини кузатишларни юқори даражаларга кўтариш, жамият ҳамдўстлигини мустаҳкамлашда ва таъминлашда ёшлар орасида маънавиятни барқарорлигини инновацион омилларини ўрганиш ва ёшларнинг ҳаётий, турмуш тарзига амалиётга айланиш борасида чора-тадбирлар ишлаб чиқилмоқда ва ёшлар орасида кенг даражада мақсадга мувофиқ равишда олиб борилмоқда. Ҳозирги вақтда, шу кеча кундузи Янги Ўзбекистон давлати ёшлар маънавиятини янада илмий асосланган ҳолда юксалтириш борасида глобал чора-тадбирларни амалга ошириб олдинга суриб келмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг таъкидлашича, “Ҳозирги вақтда ёшлар тарбияси биз учун ўз долзарблиги ва аҳамиятини ҳеч қачон йўқотмайдиган масала бўлиб қолмоқда. Бугунги тез ўзгараётган дунё инсоният олдида, ёшлар олдида янги-янги, буюк имкониятлар очмоқда”.

Янги Ўзбекистонда ички ва ташқи маънавий таҳдидлардан ёшлар онгини ҳар томонлама ҳимоя қилиш жамият ижтимоий барқарорлигининг муҳим кафолатидир. Янги Ўзбекистонда Ёшларни ҳар томонлама чин инсон қилиб

тарбиялаш, уларни илм-фан чўққиларини эгаллаш, янгиликларни жорий этиш, инновацион жараёнларга ўргатиб бориш бугунги куннинг долзарб вазифасидир.

Янги Ўзбекистонда, жойларда ёшлар маънавиятини юксалтириш жараёнидаги муаммоларни ўрганиш, бу муаммоларнинг келиб чиқиш сабабларини таҳлил этиш, уларни ҳал этиш ва олдини олиш юзасидан инновацион таклифлар ишлаб чиқиш, вилоят ҳокимлиги, вилоятдаги тегишли бошқармалар ва идораларга тегишли инновацион тавсиялар киритиб бориш асосий вазифалардан саналади.

Шундай қилиб, менинг ва баъзи бир адибларни ёзишларича ва айтишларича қуйидагилар мақсадга мувофиқдир.

Ёшларда тадбиркорлик, китобхонлик, ахборот технологиялари, инновацион ғояларини қўллаб-қувватлаш, ёшларни оила қуришга тайёрлаш, психологик хизмат кўрсатиш ҳамда лидерлик қобилиятини шакллантириш бўйича ишлар олиб бориш муҳим жараёндир. Инновация ва технология трансфери марказлари, технопарклар, лабораториялар, стартап ва бизнес акселераторлар ташкил этиш, фундаментал, амалий ва инновацион лойиҳаларини қўллаб-қувватлаш ҳамда доимий молиялаштириш давлат ва жамоатчиликнинг биргаликдаги фаолиятидан биридир.

Адабиётлар :

1. И.А. Каримов Мамлакатимизда демократик ислохотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш концепсияси. Тошкент 2010.
2. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажагимизнинг мард ва олижаноб халқимиз билан бирга қураимиз. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигининг “O'zbekiston” нашриёт матбаа ижодий уйи. 2017 й.
3. Ўз.Рси инновацион ривожлантириш вазирлиги ҳузурида халқаро молекуляр аллергология марказини ташкил этиш тўғрисида. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарори, 25.10.2018 йилдаги 865-сон.
4. Раҳманов, Т. О., & Жамалов, Ж. Б. (2022). ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕПОДОВАНИЕ В МЕДИЦИНСКИХ ВУЗАХ, ПО СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ТГСИ. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 1(12), 809-810.